

Experiencias significativas de integración social de estudiantes en la extensión región Centro-Sur

Adriana Pérez
Águeda Caraballo
Lourdes Martínez
Cecilia Marciano

Extensión Región Centro-Sur Núcleo de Anzoátegui
Universidad de Oriente
adriana_perced@hotmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 15 - 10 - 2015 Fecha de aceptación: 28- 11- 2015

Resumen

En las universidades se comienzan a promover políticas dirigidas a eliminar la discriminación, fomentando el equilibrio y espacios de participación comunitaria, social y educativa. Por eso, se promueve la integración social universitaria como estrategia pedagógica. Esta investigación responde a ¿cómo incorporar a las y los jóvenes universitarios a su comunidad discursiva?, puesto que se les concibe como jóvenes con una historia particular y una vida social compleja, que se integran de manera di-

versa al sistema de educación superior, que usan el recurso intercultural rap en la práctica académica de composiciones textuales. Este trabajo cualitativo se inserta en el análisis de contenido y valora los temas usados para la expresión crítica-social en un corpus producido por doce (12) informantes claves, quienes dan cuenta de sus experiencias y vivencias en una entrevista profunda. Los resultados muestran que, a pesar de las dificultades en la escritura de los textos, los estudiantes intentan comunicar y se identifican con este género musical, porque su fin principal radica en pro-

vocar reacciones. Concluimos que esta estrategia permite atender a una población heterogénea, tanto en lo académico como en lo cultural y los universitarios pueden reconocer como expresión artística el texto musical resultante de esta interpretación, que tiene un impacto social en un grupo social determinado. Esta experiencia resulta significativa porque les brinda la oportunidad de reflexionar sobre su proceso de formación y profundizar en la construcción de un nuevo modelo de sociedad.

Palabras clave: rap; producción textual; integración social; estudiantes universitarios.

Significant experiences social integration of students in extension South Central region

Abstract

Breast milk is a natural source of essential minerals for life, such as iron (Fe), which plays important roles in infant growth and development, related to oxygen transport, immune response, and as a metabolic enzyme cofactor. Very little is known about the content of this bio-element in mothers' milk in various local ethnic groups. The objective of the study was to compare the content of Fe in mature maternal milk from women of the Añú, Barí, Goajiras and non-indigenous ethnic groups. A

total of 65 samples of mature maternal milk were collected from women belonging to the Añú (n=10), Barí (n=16), and Wayúu (n=13) ethnic groups, as well as milk samples from non-indigenous women (n=26). Iron concentrations were determined by Atomic Absorption Spectrometry. The results showed very significant differences between the groups for the Fe content in the samples of mature breast milk ($P=0.000002$), with the following mean values \pm standard deviation (range): Add 7.2 ± 11.7 (0-38.9) $\mu\text{g}/100\text{ml}$; Bari 53.5 ± 67.7 (7.2-298.6) $\mu\text{g}/100\text{ml}$; Wayúu 156.6 ± 77.8

(59.2-319.4) $\mu\text{g}/100\text{ml}$ and non-indigenous 148.0 ± 176.7 (7.2-985.8) $\mu\text{g}/100\text{ml}$. The concentration of Fe in Wayúu and non-indigenous milk varied by an order of magnitude similar to that reported in other countries. It is concluded that there is a significant decrease in the iron content analyzed in samples of mature Añú and Barí breast milk, which could cause deficiency of this essential mineral in children who are exclusively breastfed.

Key words: rap; text production; social integration; university students.

Introducción

Los temas centrales que permiten abrir el debate y el diálogo sobre la transformación de la educación universitaria en Venezuela son, sin duda, significativos. Los aportes en las áreas que las y los tratadistas consideran de su interés, entre los cuales vale mencionar el compromiso de la universidad con el modelo productivo, el quehacer científico en la investigación universitaria, los aportes para la construcción del conocimiento, entre otros, han permitido ampliar los cimientos para la necesaria transformación de la educación superior del siglo XXI; especialmente, en lo que tiene que ver con estrategias para una reforma pedagógica integral que posibilite la inclusión social en los espacios académicos. Lo anterior resulta significativo dentro de los contextos de la integración/segregación, inclusión/exclusión, discriminación, diversidad, igualdad y equidad. Sobre todo si se intenta asumir, desde estos contextos, los desafíos en las instituciones universitarias de Venezuela. En la actualidad se trata de ofrecer una respuesta a la integración en las aulas de estudiantes con dificultades en el aprendizaje que pueden estar o no asociadas a ciertas necesidades educativas, a las condiciones económicas, culturales y sociales, al grupo étnico, entre otros. Lo mencionado lleva a transformaciones en distintas áreas porque no se puede olvidar que todos tienen derecho a la educación. En este sentido, esta investigación tiene como propósito general proponer el uso del recurso intercultural rap en la práctica académica de composiciones textuales de estudiantes de nuevo ingreso en la Extensión Región Centro-Sur de la Universidad de Oriente, ya que se

trata de la forma de expresión creativa que prefieren para manifestar la cultura y la imagen. La universidad constituye un factor estratégico para promover el crecimiento económico, social y cultural y, por consiguiente, el bienestar de la población. Se vive una época desafiante para las universidades, puesto que los retos a los que deben responder actualmente son de naturaleza heterogénea, de magnitud muy significativa, y los cambios son concurrentes, vertiginosos y variados. Estos afectan a las instituciones en aspectos estructurales, académicos, administrativos y culturales, y se traducen en una nutrida gama de problemas conectados que requieren adaptabilidad para revelar las demandas cambiantes de un contexto variable, sin perder los principios de la academia y para servir mejor al interés común.

Por tanto, la educación superior dejó de ser un proyecto individual para convertirse en un instrumento de la sociedad para su propia transformación, para la verdadera revolución; medida –entre otros elementos- en los logros alcanzados por sus estudiantes, producto del vínculo forjado y consolidado entre estudiantes-docentes / universidad-sociedad. Por lo expresado con anterioridad, es fundamental hablar de integración social en la universidad para el equilibrio entre estas casas de estudio y la sociedad. Es así como en las universidades se comienzan a promover políticas dirigidas a eliminar la discriminación, a fomentar el equilibrio y espacios de participación comunitaria, social y educativa. Por eso se promueve la integración social universitaria como estrategia pedagógica. Universidad e inclusión social en estos nuevos tiempos ha de percibirse

como una dicotomía, puesto que se trata de encontrar entre estos elementos los fundamentos para el impulso de la universalización de la educación universitaria. Todo ello, implicará reconocer las condiciones necesarias para garantizar la igualdad y la equidad en el acceso y la permanencia de las y los estudiantes en la educación superior. Esto conlleva a consolidar el compromiso de estas instituciones con la diversidad y la multiculturalidad, y la vinculación entre la calidad de la educación universitaria y la pertinencia social. Además, como institución generadora de personas competentes en la producción de bienes y servicios, debe contribuir en la consolidación de las competencias básicas de todas y todos los profesionales, particularmente, aquella que tiene que ver con el manejo de la lengua. Esta competencia implica, además de la comunicación en lengua materna, la mediación y comprensión intercultural. El grado de dominio depende de varios factores y de las capacidades de escuchar, hablar, leer y escribir. El planteamiento es que los estudiantes puedan comunicarse de diversas maneras de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y se puedan desenvolver en contextos diferentes.

Un trabajo realizado por Morales et al. (2007) da cuenta de la incorporación de estudiantes universitarios a su comunidad discursiva, a partir de la experiencia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes, con una propuesta didáctica constructivista y democrática, y en un modelo integral de enseñanza de la lectura y la escritura. Además, intentaron generar armonía entre los intereses del aprendiz, el

contenido de lo que se lee y se escribe, la consideración del proceso de escritura y el conocimiento de los géneros discursivos que se deben leer y producir en su comunidad académica.

En este sentido, la presente investigación contribuirá a desarrollar competencias en la producción de textos y, al mismo tiempo, responderá a ¿cómo integrar a las y los jóvenes universitarios a las actividades escriturales, especialmente, en la producción de textos académicos? El rap es un género musical escuchado y compartido frecuentemente por las y los jóvenes de hoy, es un ritmo con el que se puede aprender y enseñar, pues la música, además de proporcionar diversión y placer, es un importante elemento de socialización, un medio para vivir emociones y compartirlas, para relajarse y aliviar las tensiones, para comprender y sentirse comprendidos, para encontrar inspiración y manifestar sentimientos. De ahí, que la relación con la música sea especialmente intensa durante la adolescencia y la juventud. La utilización del rap como recurso en la enseñanza se fundamenta tanto en su poder para facilitar la retención, como en el principio de que vincular los contenidos de aprendizaje con la vida real facilita y estimula no solo el aprendizaje, sino también la reflexión. Entonces, será una posibilidad significativa para las universidades considerar este género como una herramienta para la formación de un nuevo profesional que utilice la inclusión educativa como una forma de responder, abordar y celebrar la diversidad en nuestro sistema educativo.

La Real Academia Española define el rap como un “Estilo musical de origen

afroamericano en que, con un ritmo sincopado, la letra, de carácter provocador, es más recitada que cantada (2014, en línea). En la página web de Raperos.com, se define al rap (también conocido en inglés como *emceeing*) como un tipo de Sprechgesang o recitación rítmica de rimas, juegos de palabras y poesía surgido a mediados del siglo XX entre la comunidad negra de los Estados Unidos. Es uno de los cuatro pilares fundamentales de la cultura hip hop, de ahí que a menudo también se lo llame metonímicamente (y de forma imprecisa) hip hop. Aunque puede interpretarse *a capella*, el rap va normalmente acompañado por un fondo musical rítmico (s.a, s.f.). A mediados de la década de 1990, el hip hop, y luego el rap, comienzan a tomar fuerza en el país ubicado sobre el norte del continente sudamericano, por lo menos como un movimiento mínimamente organizado (De las Calles.com, 2012). Desde principios de la década de los ochenta, varios de los exponentes musicales visitaron nuestro país, además de haberse dado amplia difusión a músicas, películas y ropa de esta tendencia. Sin embargo, no hubo, al menos a nivel musical, una repercusión significativa que se tradujera en la conformación de artistas que siguieran el género (Sánchez, 2011).

La mayor parte de la gente posee un concepto erróneo sobre el contenido y el mensaje de las frases y rimas de rap. Quizás, porque no hay una identificación o por la asociación instantánea del este con la violencia, la rebeldía y la crítica social. No obstante, existen grupos de rap y raperos que componen canciones románticas. De esta forma, podremos comprobar que este género reúne

una diversidad temática tan rica como otros estilos, muy a pesar de lo que piensen sus detractores. En esta ocasión, se intenta descubrir en las y los estudiantes la concepción que tienen de aquellos que desarrollan la línea crítica social del rap en Venezuela, y también de las canciones más representativas. Incluso se busca que a través de este género musical participen en una comunidad disciplinar determinada, lo que lleva a que las y los jóvenes utilicen las competencias lingüísticas adquiridas hasta entonces, y a que las desarrollen en un ámbito académico especializado.

El estudiante universitario es un ser en constante transformación y, por lo tanto, complejo, se van redefiniendo de manera procesual e inacabada de acuerdo a circunstancias socio-históricas. De ahí que sea, en ocasiones, arduo precisar la diferencia, ya que hay una gran diversidad de formas de ser estudiante y no es posible pensar institucionalmente que ellos son iguales. Hacerlo de ese modo es causa posible de efectos perjudiciales y desfavorables en sus vidas.

Las características particulares y diversas de los estudiantes universitarios son invisibles al entrar en contacto con la infraestructura, con los demás estudiantes, con el personal directivo, docente, administrativo y obrero. Por ello, las instituciones de educación superior, al recibir diversos tipos de estudiantes, han de buscar los mecanismos que coadyuven el tratamiento de esta población, atendiendo sus necesidades para la integración, puesto que existe un amplio consenso acerca de las crecientes dificultades que los estudiantes universitarios presentan cuando escriben textos

académicos. Al mismo tiempo, valiosas investigaciones se preocupan por encontrar solución a esta situación. En este sentido, el propósito es transformar los resultados de esta investigación en herramientas que ayuden a los estudiantes a construir sentido cuando escriben en ámbitos académicos.

Entonces, el objetivo general de este estudio es valorar los temas para la expresión crítica-social en textos producidos por estudiantes de nuevo ingreso en la Extensión Región Centro- Sur de la Universidad de Oriente. Para ello, se señalan como objetivos específicos: i) interpretar las composiciones textuales como representación estética de la realidad en que surge y; ii) explicar la identificación con el recurso intercultural rap en la práctica académica de las composiciones textuales elaboradas por universitarios.

Materiales y Métodos

Esta investigación tiene su orientación bajo el paradigma interpretativo, pues buscó revelar cuál es la expresión crítica social en textos producidos por universitarios, una vez inspirados por el estilo musical rap. Igualmente, este trabajo se insertó en el análisis de contenido, porque da cuenta de las experiencias vividas tras la escritura de un texto y de la identificación con este recurso intercultural. En este sentido, se seleccionaron doce (12) informantes claves, estudiantes de nuevo ingreso en la Extensión Región Centro-Sur de la Universidad de Oriente, adscritos en las especialidades de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas: alumnas y alumnos que manifestaron su disposición para la

realización de este trabajo, que se mostraron cordiales y accesibles, y que tenían fluidez en las relaciones interpersonales.

Para ello, los instrumentos empleados fueron el cuaderno de notas y el guión de entrevista, con los cuales se registraron las impresiones y sensaciones de los informantes (Yuni y Urbano, 2005). Esto permitió a las investigadoras recordar la situación vivida con mayor precisión y así comprender las razones del comportamiento de estos y estas estudiantes, analizando tanto la temática como la calidad general de los escritos. Previo consentimiento oral, todas las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas en su mayor parte. Además, se consideraron como corpus los escritos producidos para examinar los temas con los que expresan la crítica-social y con ello, hacer interpretaciones de la realidad (Rojas, 2010; Reguera, 2008). Se adoptó la metodología de investigación cualitativa (Martínez, 2006), pues se pretendió comprender las razones del comportamiento de estos informantes, a partir del análisis de la temática y de la calidad general de los escritos y, al mismo tiempo, se dejó abierta la posibilidad de explorar los rasgos discursivos de un grupo de escritos universitarios para explicar su adecuación considerando la valoración de la comunidad disciplinar.

El plan de trabajo fue tomado de Proyectos en red de Santillana (2011), donde se propone como actividad atractiva y participativa escribir la letra de un rap. Para conseguirlo, se les indicó a las y los estudiantes que debían seguir los siguientes pasos: a) leer información sobre el hip-hop y el rap; b) escuchar

algunos temas de rap para analizar algunos aspectos de su contenido y de su ritmo, c) repasar lo que se estudió sobre textos creativos y de auto-reflexión, particularmente, los poéticos; d) completar la letra de una canción siguiendo su rima y; e) escribir el texto de un rap adecuado al ritmo de una base instrumental.

Para este último punto, a los escritos realizados por las y los estudiantes se les asignó el tema mi experiencia como universitario”. Posteriormente, se leyeron y revisaron los productos textuales de esta actividad. Incluso, un grupo de los jóvenes que participó en la actividad interpretó lo que había escrito de manera espontánea, lo que generó un ambiente de armonía, de oportunidades de intervención para convertir la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes en un evento efectivo gratificante y generador de automotivación.

Resultados y discusión

En esta propuesta significativa para la inclusión de alumnos y alumnas universitarias en el trabajo de producción textual académica, se encontró lo siguiente:

En cuanto a las pautas de evaluación, en la asignatura Comprensión y Expresión Lingüística I (006-1013), se relaciona con el análisis de las notas de los textos realizados en los grupos de estudiantes para las distintas especialidades. Los criterios que sirvieron para elaborar las pautas utilizadas para evaluar y monitorear los borradores y el trabajo final se muestran de manera resumida en la Tabla 1.

Tabla 1. Pautas de evaluación de la producción textual

Borrador 1	Borrador 2	Trabajo final
Esquema (estructura del texto) Jerarquización temática	Aspectos formales Recursos lingüísticos y discursivos Descripción temática	Aspectos formales Secuencia temática El texto

En la Tabla 1 se advierte que el énfasis del primer borrador está en los aspectos formales del diseño del texto, es decir, si evaluaba bien la descripción de la experiencia como universitario/a, valoraba más la presentación organizada de la información. Para este caso, el borrador 1 dio cuenta del primer acercamiento de este grupo de estudiantes a la cultura académica. En la evaluación del borrador 2, se asignó menos peso a los aspectos formales del texto y se solicitó más información sobre la experiencia universitaria. Para este caso, las y los estudiantes debían comentar aspectos de la universidad, normas, funcionamiento y organización. La versión final del trabajo fue evaluada, valorando con mayor énfasis la poesía en lo relacionado con la experiencia universitaria. Para esta fase de desarrollo del trabajo textual, se

solicitó un escrito descriptivo en forma de texto poético. Por lo tanto, cada borrador, guiado en tutorías por las docentes, exigió más de parte del estudiante.

En cuento a los resultados de las calificaciones obtenidas por este grupo, se observó un mayor rendimiento en los estudiantes de Ingeniería Industrial que en los de Ingeniería de Sistemas. Asimismo, se observó un mejor rendimiento en los hombres que en las mujeres. Quizás, esto se deba al ritmo musical que sirvió de motivación para el ejercicio escritural. Junto a esto, llamó la atención que se dedicaron, además, a escribir y componer textos poéticos en las áreas de química y matemáticas, recitando al ritmo del rap la tabla periódica y la solución de derivadas e integrales. Al parecer, el grupo estuvo motivado y lo aplicó en otras áreas disciplinares.

En relación con el análisis de los textos, en principio, hubo dificultades para la escritura, pero finalmente, con la preparación de los borradores, lograron el propósito general. Es decir, cada texto contribuyó al alcance del objetivo comunicativo general del escrito, la progresión temática y la consolidación de competencias para la escritura. En el corpus estudiado, fueron pocos los estudiantes que no alcanzaron la nota máxima.

También se evidencia que gran parte de estos alumnos y alumnas escriben teniendo presente solo el tema sobre el que redactan, sin considerar lo que reciben sus lectores. Así, se muestran en la Tabla 2 algunos tópicos vinculados con la producción textual inspirada en el ritmo intercultural rap:

Tabla 2. Tópicos vinculados con la escritura del texto

Estudiantes	Ing. Industrial	Ing. De Sistemas
Tópicos	Soy universitario El mundo de la universidad Ser estudiante UNI La universidad y yo Ser universitario Mi vida como universitario	Mi vida como universitario Soy universitario Ya soy universitario Vivir y convivir en la universidad Soy UDISTA Vive y sobrevive

Al revisar la Tabla 2, se muestra que aunque algunos estudiantes de ambas especialidades se mantuvieron en el mismo tema central (“mi vida como Universitario”), la mayoría intentó ser más específicos dentro de los lineamientos del texto, es decir, algunos mostraron “alegría”, “una experiencia nueva”, “un mundo nuevo de saberes” y “encuentros”; mientras que otros manifestaron que se trataba de un acto de “sobrevivencia” y de “la lucha constante”.

Finalmente, este grupo de estudiante que cursó la asignatura Comprensión y Expresión Lingüística I (006-1013) en el período académico I-2012, manifestó el agrado por el tipo de actividad desarrollada en el aula de clases. Asimismo, señalaron sentirse a gusto y no mirar la universidad como “algo que los rechaza”, “como la casa que los excluye”, donde suelen “vivir la discriminación por su forma de hablar o vestir, y por su forma de actuar”; por “los miedos que dan los profesores” y porque piensan “que no lo van a lograr”. La vida de las y los estudiantes universitarios será complicada, puesto que día a día se enfrentan a un sistema que es poco sensible a sus diferencias. Sin embargo, estas reacciones y otras fueron minimizadas con esta estrategia que los invitó a sentirse parte de la academia. La universidad, como institución formadora, debe recomodar las concepciones acerca de sus estudiantes, y evitar que las prácticas institucionales que se dan en este nivel educativo sean de una escuela homogénea (Abbate, 2008). Mientras no estructure los objetivos que hagan efectivas acciones ante la diversidad estudiantil, y mientras el reconocimiento de la diversidad difiera de las acciones, se seguirá

teniendo en las aulas universitarias estudiantes que se mantienen rezagados o desertan.

Conclusiones

La actividad de reflexión sobre la práctica docente permitió ir mejorando la calidad de los escritos. Por lo tanto, la adopción de una metodología de integración social permitió mejorar la práctica docente y, al mismo tiempo, renovar la calidad de los aprendizajes, tanto en lo concerniente con el conocimiento de la asignatura como con la escritura de un texto recreativo para la inclusión en los ámbitos académicos. Igualmente, con la aplicación de una metodología de proceso, planificación, textualización y revisión (Cassany, 1999), favoreció el desarrollo de habilidades de escritura al enfrentar la actividad, lo que demandó más desafíos para los estudiantes, pues fue necesario monitorear el desarrollo de dos borradores y el trabajo final. Por tanto, benefició el desarrollo de textos que la comunidad de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas valora como adecuados para el proceso de formación. Entonces, asumimos la escritura como un proceso que debe desarrollarse en un escenario que propicie la realización de actividades de escritura con propósitos comunicativos. Esta estrategia contribuyó en la inclusión de los alumnos a actividades recreativas que los involucran en la producción de textos del género rap como una estrategia para que pongan en práctica lo que en teoría se estudia y analiza en la asignatura de Comprensión y Expresión Lingüística I (006-1013).

La escritura, enfrentada como un proceso, complejiza la tarea a los estudiantes, pues demanda más exigencias cognitivas. Para efectos del caso estudiado, los alumnos obtuvieron información del género poético, el ritmo musical intercultural rap, la universidad y su funcionamiento, estos organizaron tal información para describir sus experiencias como universitarios y, al mismo tiempo, ajustaron las características de sus escritos a las exigencias del medio profesional.

En el ámbito educativo, la multiculturalidad se ha desarrollado de manera significativa, ya que en los últimos años la educación se ha transformado en un derecho social básico. Por ello, es necesario para tratar de afrontar la complejidad de las sociedades contemporáneas la interculturalidad, ya que constituye la base para los procesos de construcción de otros saberes y conocimientos, basados en distintas formas de percibir el mundo y de percibirse a sí mismo como ente social, ya que ayuda a la afirmación y al fortalecimiento de lo propio. De este modo, al comprender a sus semejantes y el mundo, podrán sobrevivir en la universidad.

Agradecimientos

Al 1er Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de la LOCTI y del PEII, por ser una valiosa ventana para la promoción del quehacer científico, humanístico y tecnológico. Y especialmente al ONCTI, por su apoyo en el financiamiento para la presentación de este trabajo.

Referencias bibliográficas

- Abbate, J. (2008). Admisión, apoyo y retención de estudiantes no tradicionales en carreras universitarias. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficiencia y Cambio en Educación (REICE)*. 6(3). Recuperado de: http://www.rinace.net/arts/vol6num3/art1_htm.htm . fecha de captura marzo de 2012
- Cassany, D. (1999). *Construir la escritura*. Barcelona: Paidós. De las Calles.com. (s.f.). *Cultura HipHop venezolana en sus cuatro expresiones (Rap, Bbying, DJing y Graffiti)*. Recuperado de: <http://delascalles.com/hiphop/> fecha de captura marzo de 2012
- Martínez, M. (2006). *Ciencia y arte de la metodología cualitativa*. México: Trillas.
- Morales, O., Tona, R. y Tonos, R. (2007, enero). *¿Cómo incorporar a los estudiantes universitarios a su comunidad discursiva?: la experiencia de la Facultad de Odontología de La Universidad de Los Andes*. Ponencia presentada en el X Simposio Internacional de Comunicación Social, Cuba. Recuperado de: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/16474/1/ponencias_cuba.pdf . fecha de captura marzo de 2012
- Raperos.com. (s.f.). *Rap venezolano*. Recuperado de: <http://www.raperos.com/rap-venezolano/> fecha de captura marzo de 2012
- Real Academia Española. (2012). *Rap*. Diccionario de la Lengua Española (23a. edición). Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/?val=rap>
- Reguera, A. (2008). *Metodología de la investigación lingüística. Práctica de escritura*. Argentina: Brujas.
- Rojas, B. (2010). *Investigación cualitativa. Fundamentos y praxis*. Caracas: FEDUPEL.
- Roman, P. (2009). *El rap en clase de lengua y literatura*. Recuperado de: <http://fecla.wordpress.com/2010/03/24/el-rap-en-clase-de-lengua-y-literatura/> fecha de captura marzo de 2012
- Sánchez, L. (2011). El hip hop en Venezuela desde la perspectiva del realismo grotesco de Mijaíl Bajtin. *Estudios Culturales*, 7: 213-236. Recuperado de: http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/estudios_culturales/num7/art10.pdf
- Santillana. (2011). *Recursos educativos. Recursos didácticos*. Recuperado de: <http://www.santillana.es/recursos-educativos/>
- Yuni, J. y Urbano, C. (2005). *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica. Investigación acción*. Argentina: Brujas.